

KWALITEIT VAN SCHAPENVLEES IN SILVOPASTORALE WEIDEN

1. Kuddes schapen boven de boomgrens in de berg Timfristos (hoogte: 2000m), Foto G. Bakogiorgos 2. Kuddes schapen in het eikenbos van Xirometro (winter 2024) 3. Kuddes schapen in silvopastorale weide in Sivista in de buurt van het meer Kremasta Foto G. Bakogiorgos 4. Grazende schapen in W. Evrytania, Foto A. Papadopoulos

WAT EN WAAROM

Talrijke studies hebben de kwaliteit van vlees van semi-extensief gehouden schapen en lammeren vergeleken met die van dieren die in intensieve systemen zijn grootgebracht. Over het algemeen hebben grazende dieren, vooral die welke worden grootgebracht op biodiverse beboste graslanden, de neiging om vlees van superieure kwaliteit te produceren, met verschillende opmerkelijke voordelen: i. Verbeterd vetzuurprofiel, gekenmerkt door hogere concentraties meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA's), met name geconjugeerd linolzuur (CLA), dat in verband wordt gebracht met verschillende gezondheidsvoordelen. ii. Gunstige cardiovasculaire gezondheidsmarkers, waaronder verbeterde atherogene (AI) en trombogene (TI) indices. iii. Lagere $\omega 6/\omega 3$ -vetzuurverhouding, wat als gunstig wordt beschouwd bij het verminderen van ontstekingen en het bevorderen van de cardiovasculaire gezondheid. iv. Verbeterde oxidatieve stabiliteit van vetten, wat blijkt uit verlaagde niveaus van malondialdehyde (MDA), een marker van lipideperoxidatie, uitgedrukt in ng/g. v. Superieure sensorische eigenschappen, zoals een felrode kleur (aangegeven door hogere a^* -waarden met behulp van het CIE-kleursysteem), een aangenaam aroma en een zachtere, complexere smaak. Er zijn echter enkele nadelen aan vlees uit scharrelsystemen. Het is vaak iets taaier van textuur en het vet heeft de neiging wateriger te zijn vanwege het hogere PUFA-gehalte.

Trefwoorden: weidegang, PUFA's, MDA

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

Om optimaal te kunnen profiteren van begrazingssystemen, moeten schapen toegang hebben tot voer zonder lange afstanden te hoeven afleggen. Overmatige beweging belast niet alleen de dieren, maar heeft ook een negatieve invloed op hun energiebalans, wat uiteindelijk leidt tot taaier vlees en een verminderde vleeskwaliteit.

In beboste weiden zijn de optimale omstandigheden om schapen vrij te laten grazen onder toezicht van een herder, zodat ze toegang hebben tot voldoende water- en zoutpunten. Bomen spelen een cruciale rol in deze systemen door schaduw te bieden in de zomer en beschutting tegen barre weersomstandigheden in de winter, waardoor het dierenwelzijn wordt verbeterd en de productiviteit op peil blijft. Om de behoefte aan krachtvoer tot een minimum te beperken, moet de weideperiode zo lang mogelijk worden verlengd, idealiter het hele jaar door waar het klimaat en de weideomstandigheden dit toelaten. Deze aanpak ondersteunt niet alleen de vleeskwaliteit, maar draagt ook bij aan een duurzamer en natuurlijker veebeheer.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Vrije begrazing van schapen in bosweiden speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van schapenvlees en biedt tegelijkertijd aanzienlijke voordelen op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Voordelen van de vleeskwaliteit:

Vlees van schapen die in silvopasture-praktijken worden grootgebracht, vertoont verschillende voedings- en sensorische voordelen:

- Hogere gehalten aan meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA's) en over het algemeen lagere gehalten aan verzadigde vetzuren (SFA's), wat resulteert in een gunstigere PUFA/SFA-verhouding.
- Lagere $\omega 6/\omega 3$ vetzuurverhouding, die de ideale 4:1-verhouding benadert die typisch was in diëten vóór de intensivering van de veehouderij in de 20e eeuw.
- Verminderde atherogene (AI) en trombogene (TI) indices, wat wijst op een lager risico op hart- en vaatziekten.
- Lagere waarden voor malondialdehyde (MDA) (uitgedrukt in ng/g), wat een grotere oxidatieve stabiliteit weerspiegelt, wat de kans op mutagene effecten vermindert.
- Verbeterde sensorische eigenschappen, waaronder een helderrode kleur, een aangenaam aroma en een milde, zachte smaak.

Voordelen voor het milieu en het welzijn:

Naast de vleeskwaliteit draagt silvopasture-begrazing bij aan bredere milieu- en dierenwelzijnsdoelstellingen:

- Vermindert het risico op natuurbranden door ontvlambare biomassa onder de begrazing te beheersen en te verwijderen.
- Verbeterd de biodiversiteit, omdat de beweging en het grasgedrag van schapen helpen het ecologische evenwicht te behouden, terwijl hun uitwerpselen de bodem op natuurlijke wijze bemesten.
- Bevordert dierenwelzijn: Het leven in beboste weiden bootst een semi-natuurlijke omgeving na, verlaagt het stressniveau (bij afwezigheid van roofdieren) en zorgt voor hoge welzijnsnormen.

HOOGTEPUNTEN:

Schapenvlees van dieren die op bosweiden grazen, heeft verschillende voedingsvoordelen in vergelijking met vlees van intensief gehouden dieren:

- **Een hoger percentage meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA's), wat bijdraagt aan een betere voedingswaarde.**
- **Een lagere concentratie malondialdehyde (MDA), wat wijst op een verbeterde oxidatieve stabiliteit en een verminderd risico op mutagene verbindingen.**
- **Lagere atherogene (AI) en trombogene (TI) indices, wat wijst op een verminderd risico op hart- en vaatziekten.**

Kudde schapen in het bos van de berg Timfristos Foto V. Lappa

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANDREAS PAPADOPOULOS

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.